
LOGO DA FACULDADE

FACULDADE XXXXXX
DEPARTAMENTO XXXXXXXX
REVISTA CIENTÍFICA
INSTRUÇÕES EDITORIAIS

AOS AUTORES

A Faculdade XXXXXX publica anualmente trabalhos selecionados que visam em seu escopo contribuir para o desenvolvimento da **ciência gerencial**.

São selecionados artigos nas seguintes categorias:

- Artigo original: parte de uma publicação que apresenta temas ou abordagens originais. Relatos de experiência de pesquisa, estudo de caso etc. (até 12 laudas)
- Artigo científico: parte de uma publicação com autoria declarada, que apresenta e discute idéias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento. (até 12 laudas)
- Artigo de revisão: artigos com revisão crítica de literatura sobre tema específico, solicitados pelos editores (até 8 laudas)
- Teses e dissertações: resumos de dissertações de mestrado e teses de doutorado/livre docência defendidas e aprovadas em universidades. Os resumos devem ser encaminhados com o título oficial da tese, dia e local da defesa, nome do orientador e local disponível para consulta. (até 12 laudas)
- Comunicações: informes de pesquisas em andamento, programas e relatórios técnicos (5 a 8 laudas)
- Documentos: de órgãos oficiais sobre temas relevantes (8 a 10 laudas).

CRITÉRIOS PARA PUBLICAÇÃO

Os artigos para a Revista de Administração devem ser enviados via e-mail para o endereço eletrônico: XXXXXX, aos cuidados da redação da revista, que encaminhará à bibliotecária para a revisão normativa. **Além do artigo enviado por meio eletrônico, pede-se a gentileza de encaminhar cópia impressa para o Professor XXXXXX, a fim de agilizar o serviço de revisão.**

A revisão ortográfica e gramatical dos artigos é obrigatória, sendo de responsabilidade do autor.

A critério do Conselho Editorial, artigos anteriormente publicados poderão ser aceitos, desde que previamente autorizados pelo editor original.

A análise e apreciação dos editores, redatores e revisores obedecerão à ordem de recebimento dos artigos encaminhados. Somente será aceito um artigo por autor ou grupo de autores.

O recebimento do artigo enviado à Revista não implica na obrigatoriedade de sua publicação.

Anexado ao artigo encaminhado, o autor deverá também fornecer:

1 - Título do artigo seguido da identificação do(s) autor(es): nome completo, instituição a qual está ligado, cargo, endereço para correspondência, fone, fax e e-mail.

2 - Resumo indicando a contribuição do texto, em português, com até 150 palavras.

Serão aceitas as contribuições escritas preferencialmente em português, de acordo com as normas do Editor. Os artigos enviados em outras línguas merecerão análise excepcional.

Artigos assinados são de responsabilidade exclusiva do(s) autor(es), inclusive os de tradução. A reprodução total de artigos é proibida. Em caso de dúvidas, consulte a redação.

PROFESSOR CO-AUTOR

Os artigos apresentados por aluno devem ser precedidos de acompanhamento de professor da área cujo assunto verse o artigo, com o fim de viabilizar a cientificidade do mesmo, conforme as regras constantes do presente **instrumento de instrução editorial**. Os artigos, para serem publicados, devem ser apreciados e contar com parecer, pelo menos, de parte do Corpo Editorial da Revista Científica XXXXXX.

CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS

O principal objetivo é auxiliar o autor quanto à melhoria de qualidade de seu artigo, fornecendo-lhe referências e comparações específicas para seu tema, revisadas por membros do conselho editorial. Estes procedimentos permitem verificar antecipadamente se o artigo está de acordo com a linha editorial a que se propõe a revista. Paralelo a esta análise e em seguimento a ela, é feita uma revisão na qual os autores nunca saberão quem foram os Revisores, e os Revisores também não sabem quem são os autores. Isto atende às mais rigorosas normas científicas exigidas pelos mais importantes órgãos nacionais e internacionais de indexação de periódicos científicos para uma melhor classificação. Os artigos passarão por revisão de normas da ABNT. Os autores serão comunicados dos passos por e-mail. O prazo para cumprir estas etapas, do recebimento à aprovação para publicação não deverá ultrapassar três meses.

APRESENTAÇÃO DOS ARTIGOS

O artigo a ser entregue à comissão Editorial deverá ser apresentado em formato científico, com o objetivo de documentar, fundamentar e comprovar a cientificidade do material a ser publicado, embora, para a publicação propriamente dita, o texto será adaptado com a linguagem e formatação de mercado¹. O artigo apresentado à comissão Editorial deverá ter a seguinte estrutura:

ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS

- Título e subtítulo (se houver) devem figurar na página de abertura do artigo, diferenciados tipograficamente ou separados por dois-pontos (:) e na língua do texto; iniciais em maiúsculas, centralizado.
- Nome(s) do(s) autor (es) (embaixo, à direita), acompanhado(s) de breve currículo que o(s) qualifique na área de conhecimento do artigo. O currículo, bem como o endereço postal e eletrônico, deve aparecer em rodapé na página de abertura.
- Resumo na língua do texto: Elemento obrigatório, elaborado de forma concisa e objetiva contendo campo de estudo, objetivo, método, resultado e conclusões com no máximo 150 palavras. Deve ser alinhado à esquerda.
- Palavras-chave: até 5 palavras-chave, alinhadas à esquerda, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto, conforme NBR 6028.

ELEMENTOS TEXTUAIS

- Corpo do texto:
 - introdução
 - desenvolvimento
 - conclusão.Pode ser estruturado conforme a NBR 6024 – Numeração progressiva.

ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS

- Título e subtítulo (se houver) em língua estrangeira (inglês, espanhol ou francês): iniciais em maiúscula, centralizado.
- Resumo em língua estrangeira: no máximo 150 palavras, alinhamento à esquerda.

¹ O artigo adaptado será submetido para aprovação do autor

-
- Palavras-chave em língua estrangeira: até 5 palavras-chaves, alinhadas à esquerda.
 - Referências: devem ser citadas no corpo do texto com indicação do sobrenome, ano de publicação e página, se for o caso. As referências bibliográficas completas deverão ser apresentadas em ordem alfabética no final do texto, de acordo com a NBR 6023.
 - Glossário.
 - Apêndice(s).
 - Anexo(s).

NOTA(S) EXPLICATIVA(S)

- As notas devem ser reduzidas ao mínimo necessário e apresentadas ao final da página, numeradas em sequência.

FORMATO DE APRESENTAÇÃO

- PÁGINA: Padrão A4
- EDITOR DE TEXTO: Word for Windows 6.0 ou posterior
- FONTE: Arial TAMANHO: 12
- MARGEM: 3 cm à esquerda e 2 cm à direita
- SPACEJAMENTO: 1,5 entre linhas
- PARÁGRAFO: alinhamento à esquerda
- ILUSTRAÇÕES: formato JPG (as ilustrações devem constar no corpo do texto e devem ser entregues, também, em CD separado). São consideradas ilustrações: desenhos, fotografias, quadros, retratos, esquemas, fluxogramas, organogramas, gráficos, mapas, plantas e outros.

CRITÉRIOS PARA PADRONIZAÇÃO DOS TRABALHOS

Os autores deverão sempre ater-se a critérios de padronização sugeridos pelo Conselho Editorial da revista, contribuindo assim para melhor racionalização do processo de edição.

Normas da ABNT utilizadas:

- NBR 6021 - Publicação periódica científica impressa – Apresentação
- NBR 6022 – Artigo em publicação periódica científica impressa - Apresentação
- NBR 6023 – Referências – Elaboração
- NBR 6024 – Numeração Progressiva

-
- NBR 6028 – Resumo – Apresentação
 - NBR 6032 – Abreviação de Títulos de periódicos e publicações seriadas
 - NBR 6034 – Índice - Apresentação
 - NBR 10520 – Citações em documentos - Apresentação
 - NBR 10525 – Número Padrão Internacional para Publicação Seriada – ISSN

CITAÇÃO DE AUTORES NO TEXTO

Sugerimos a adoção do sistema autor-data para a indicação da fonte consultada. A lista de referências será apresentada ao final do artigo, em ordem alfabética.

A autoria da citação pode aparecer no texto das seguintes formas:

Como parte da citação dentro do texto: Indique o sobrenome do autor em letras maiúsculas e minúsculas, seguido da data da publicação, entre parênteses.

Exemplos:

- Um autor

Como expressou Philippi Junior (2004),...

- Dois autores

Para Kotler e Keller (2006, p. 34), o desenvolvimento...

- Três autores

Madruga, Simões e Teixeira (2004) descrevem que os princípios...

- Mais de três autores

França et al. (2001) expõe que as referências bibliográficas...

- Diferentes autores: todos eles são mencionados, observando-se a ordem alfabética ou cronológica:

Giglio (2003), Rocha (2000), Souza (2002)

- Para indicar autoria da citação, no final da sentença: Indique, entre parênteses, o sobrenome do autor em letras maiúsculas, seguido da data da publicação. O número da página consultada só é obrigatório em citações diretas, separado por vírgula.

Exemplos:

- Um autor

Para alcançar todo o seu potencial de realizações, a organização precisa ter as pessoas adequadas disponíveis para o trabalho a ser realizado. (CHIAVENATO, 1999, p.63).

- Dois autores

Os benefícios ao se utilizar o e-procurement vão muito além do que adquirir um software significa promover uma mudança na estratégia e na estrutura de compras. (KOTLER, KELLER, 2006, p. 221).

- Três autores

No Brasil, o periódico Gazeta Médica do Rio de Janeiro, editado no Rio de Janeiro em 1862, é considerado o pioneiro. (YAMAMOTO; MENANDRO; ROLLER, 2002).

- Mais de três autores

(FRANÇA et al., 2001)

- Diferentes autores

Todos eles são mencionados, observando-se a ordem alfabética ou cronológica.

(ROCHA, 2000, SOUZA, 2002, GIGLIO, 2003)

Para citações diretas (transcrição textual de parte da obra), no texto, até 3 linhas: deve ser contida entre aspas duplas.

Exemplo:

“Os profissionais de marketing devem prestar atenção em suas interações causais, porque elas levarão a novas oportunidades e ameaças.” (KOTLER, KELLER, 2006, p. 77).

Para citações diretas, no texto, com mais de 3 linhas: devem ser destacadas com recuo de 4 cm da margem esquerda, com letra menor que a do texto e sem aspas.

Exemplo:

Para ser eficiente e, talvez, para seguir uma estratégia de liderança em custos, uma organização pode padronizar a prestação do serviço impondo procedimentos operacionais rigorosos e, assim, limitar severamente o arbítrio do pessoal da linha de frente. Aos clientes, são apresentadas poucas opções de serviços padronizados, não há disponibilidade de serviços personalizados. (FITZSIMMONS, FITZSIMMONS, 2005, p.117).

Citação de citação: Como parte da citação de citação dentro do texto, identificar a obra diretamente consultada.

Exemplo:

Segundo Silva (1983 apud ABREU, 1999, p. 3) diz que [...]

Para indicar autoria da citação de citação, no final da sentença: Identificar a obra diretamente consultada. A expressão latina “apud” significa “citado por”, “conforme”, “segundo”.

Exemplo:

O efeito é igual ao de uma droga [em relação ao excesso de estoque]. Os fabricantes forçam a estocagem porque são famintos por participação de mercado ou estão determinados a lutar por alvos trimestrais de lucro. Curto prazo é isso: você entrega produtos extras para atingir suas metas financeiras e, talvez, para liquidar estoques. (ARTZT apud ROSENBLOOM, 2002, p. 40).

Ênfase em trechos da citação: Indicar com a expressão “grifo nosso” ou “grifo do autor” entre parênteses, após a chamada da citação.

Exemplo:

“Estratégia é a arte de fazer escolhas, é uma disciplina que engloba...” (PORTER, 2000, p. 29, grifo nosso)

NOTAS EXPLICATIVAS

Referem-se a prestar esclarecimentos ou tecer considerações que não são incluídas no texto para não interromper a seqüência da leitura. Sugerimos que tais notas sejam pouco utilizadas e que estejam situadas ao final de cada página, e não no fim do artigo. A numeração das notas explicativas é feita em algarismos arábicos devendo ter numeração única e consecutiva para cada artigo.

Exemplo:

A Alemanha estava em frangalhos quando da ascensão de Hitler¹

¹1939 (Invasão da Polônia pela Alemanha) maio de 1945 (rendição da Alemanha).

REFERÊNCIAS

- Livros

Elementos essenciais: AUTOR, Título, subtítulo, edição, local, editora, data.
Elementos complementares: Tradutor, ilustrador, páginas, volume, série, etc.

Exemplo:

LARAIA, Roque de Barros. *Cultura: um conceito antropológico*. 13. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000. 116 p. (Coleção Antropologia Social).

- Capítulo de livro

Elementos essenciais: Autor, título, subtítulo da parte, seguido da expressão “In:” e da referência completa da obra. No final, devem-se informar as páginas da parte.

Exemplo:

GODARD, Olivier. A Gestão integrada dos recursos naturais e do meio ambiente: conceitos, instituições e desafios de legitimação. In: VIEIRA, Paulo Freire; WEBER, Jacques (Org.). *Gestão de recursos naturais renováveis e desenvolvimento: novos desafios para a pesquisa ambiental*. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2002. p. 201-266.

- Dissertações e teses

Elementos essenciais: Autor, Título, subtítulo, data, tipo do documento (dissertação ou tese), o grau (mestrado, doutorado, etc.) instituição, local.

Exemplo:

PENIDO, Mariângela Rangel Jacques. *Duração do desemprego no Brasil Metropolitano*. 2002. 164 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Econômicas) - Faculdade de Ciências Econômicas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2002.

- Congressos, conferências, encontros e outros eventos científicos

Elementos essenciais: NOME DO EVENTO, número do evento, ano e local de realização do evento, *Título da publicação*, local, editora e data de publicação.

Exemplo:

CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO, 1., 1980, Salvador. *Anais...*, Salvador: FEBAB, 1980. 350 p.

-
- Trabalhos apresentados em eventos (congressos, seminários, encontros, etc.)

Elementos essenciais: Autor, título, subtítulo do trabalho apresentado, seguido da expressão “In:” nome do evento, número do evento, ano e local de realização do evento, título da publicação, local, editora e data de publicação. No final devem-se informar as páginas do trabalho.

Exemplo:

SARAIVA, Carolina M.; MOTTA, Fernanda M. V. A dimensão Mítica da Formação do Profissional de Marketing: 90% de Inspiração e 100% de transpiração? In: ENCONTRO NACIONAL DA ANPAD (ENANPAD), 29., 2005, Brasília. *Anais...*Rio de Janeiro: ENANPAD, 2005.

- Artigos de periódico

Elementos essenciais: Autor, título, subtítulo do artigo, título do periódico, local de publicação, volume, número, páginas do artigo, mês e data de publicação.

Exemplo:

MACEDO, Marcelo Álvaro da Silva; ROSADAS, Leandro Azevedo da Silva. Modelagem DEA na formação do preço de venda: DEA Modelling in Sales prices formation. *Revista de Administração FACES Journal*, Belo Horizonte, v. 6, n. 2, p. 11-24, maio/ago. 2006.

- Artigo de jornal

Elementos essenciais: Autor, título, subtítulo do artigo, título do jornal, local de publicação, dia, mês, ano. Número ou título do caderno, seção ou suplemento, páginas inicial-final.

Exemplo:

PIOT, Olivier. Os subterrâneos da ilegalidade. *Le Monde Diplomatique Brasil*, São Paulo, 11 jun. 2008. p.14-15.

-
- Documentos eletrônicos

Elementos essenciais: Devem-se mencionar os dados das obras, sejam artigos de periódicos, artigos de jornal, livros, documentos jurídicos ou textos diversos, acrescidos das informações relativas ao meio eletrônico.

Exemplo:

BRASIL. Ministério da Ciência e Tecnologia. *Sociedade da informação no Brasil*. Brasília: MCT, 2000. Disponível em:
<http://www.socinfo.org.br/livro_verde/download.htm>. Acesso em: 02 jan. 2005.

DEPARTAMENTO XXXXXX
Professor xxxxxx